

Anexo 2. Características de los estudios incluidos en la revisión sistemática de la literatura.

AUTORÍA	MUESTRA	ORIGEN	METODOLOGÍA	REVISTA
Ananda y Syuhendri, 2023	Profesorado en formación: ciencias	Indonesia	Test selección múltiple: three-tier test	<i>Aip Conference Proceedings</i>
Azizah et al., 2022	Alumnado universitario	Indonesia	Test selección múltiple: four-tier test	<i>Journal Of Physics: Conference Series</i>
Bektaşlı, 2013	Profesorado en formación: ciencias	Turquía	Test selección múltiple (Astronomy Concept Test)	<i>Education And Science</i>
Bell y Trundle, 2008	Profesorado en formación: educación	Estados Unidos	Entrevista estructurada pre y post	<i>Journal of Research In Science Teaching</i>
Callison y Wright, 1993	Profesorado en formación: educación	No específica	Pre y post test; test complementarios; entrevista individual	<i>Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teachin</i>
Dahsah et al., 2012	Alumnado secundaria	Tailandia	Cuestionario abierto y dibujo/representación; pre y post	<i>European Journal of Social Sciences</i>
Davis et al., 2024	No específica	No específica	No específica	<i>Bulletin of the AAS (Americal Astronomical Society)</i>
Favia, 2014	Alumnado universitario	Estados Unidos	Test selección múltiple (Astronomy Believe Inventory)	Tesis Doctoral
Frede, 2006	Profesorado en formación: educación	Francia	Cuestionario abierto	<i>Advances in Space Research</i>
Govender, 2011	Profesorado en activo	Sudáfrica	Entrevista estructurada individual y grupal	<i>African Journal of Research in MST Education</i>

Hermann y Lewis, 2003	Alumnado No especifica	No especifica	Test selección múltiple y preguntas abiertas	<i>The Science Teacher</i>
Hicks, 2009	Alumnado universitario	Estados Unidos	Test selección múltiple (Astronomy Diagnostic Test) y pregunta de sondeo abierta	Tesis Doctoral
Huerta-Cancino, 2017	Profesorado en formación: ciencias	Chile	Test selección múltiple (Astronomy Diagnostic Test)	Estudios Pedagógicos
Kanli, 2014	Profesorado en formación: ciencias	Turquía	Test selección múltiple (Astronomy Concept and Achievement Test adaptado); three-tier test	<i>Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education</i>
Küçüközer, 2007	Profesorado en formación: ciencias	Turquía	Cuestionario abierto; y entrevista individual	<i>Science Education International</i>
Ogan-Bekiroglu, 2007	Profesorado en formación: ciencias	Turquía	Cuestionario abierto; pre y post	<i>International Journal of Science Education</i>
Park, 2013	Alumnado secundaria	Corea Sur	del Students Understanding of Models in Science (SUMS)	<i>Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education</i>
Rabanales y Vanegas-Ortega, 2021	Alumnado secundaria	Chile	Test selección múltiple y grupo focal	Estudios Pedagógicos
Rutherford, 2004	Profesorado en activo	Estados Unidos	Test selección múltiple	Tesis Doctoral
Shore, 1991	Profesorado en activo	Estados Unidos	Test selección múltiple Project STAR (Science Teaching through its Astronomical Roots)	<i>Third Misconceptions Seminar Proceeding</i>
Slater y Gelderman, 2017	Alumnado - No especifica	No especifica	No especifica	<i>The Physics Teacher</i>

Slater et al., 2018	Alumnado primaria y secundaria	Australia	Test selección múltiple (Astronomy Diagnostic Test)	<i>International Journal of Science Education</i>
Solbes y Palomar, 2013	Alumnado secundaria	España	Cuestionario abierto	<i>Revista Brasileira de Ensino de Física</i>
Sule y Swapnil, 2019	Profesorado en activo	India	Test selección múltiple	<i>EPJ Web of Conferences</i>
Testa et al., 2015	Alumnado secundaria	Italia	Test selección múltiple: Two-tier test y verdadero/falso	<i>Physical Review ST Physics Education Research</i>
Tetsuhide, 2023	Alumnado secundaria y universitario	Japón	No especifica	<i>New Perspectives in Science Education</i>
Thomas, 2021	Profesorado en formación: educación	Estados Unidos	Test selección múltiple (MOSART); pre y post	Tesis Doctoral
Trumper, 2000	Alumnado universitario	Israel	Test selección múltiple	<i>Physics Education</i>
Trumper, 2001a	Alumnado secundaria	Israel	Test selección múltiple	<i>International Journal of Science Education</i>
Trumper, 2001b	Alumnado secundaria	Israel	Test selección múltiple	<i>Research in Science & Technological Education</i>
Trumper, 2001c	Profesorado en formación: educación	Israel	Test selección múltiple	<i>Journal of Science Education and Technology</i>
Trumper, 2003	Profesorado en formación: educación	Israel	Test selección múltiple	<i>Teaching and Teacher Education</i>

Trundle et al., 2002	Profesorado en formación: educación	Estados Unidos	Entrevista estructurada individual y dibujo/representación; pre y post	<i>Journal of Research In Science Teaching</i>
Trundle et al., 2007a	Profesorado en formación: educación	Estados Unidos	Entrevista estructurada individual y dibujo/representación; pre, post y postpost	<i>Journal of Research In Science Teaching</i>
Trundle et al., 2007b	Alumnado primaria	No específica	Entrevista estructurada y dibujo/representación; pre y post	<i>International Journal of Science Education</i>
Türkmen, 2015	Alumnado primaria	Turquía	Test selección múltiple y entrevista individual	<i>European Journal of Physics Education</i>
Varela-Losada et al., 2015	Profesorado en formación: educación	España	Test selección múltiple	<i>Ciência educação</i>
Zeilik et al., 1998	Alumnado universitario	México	Test selección múltiple pre y post	<i>The Physics Teacher</i>